

DIZAYN FIKRLASH- UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABI BOSHQARUV TIZIMINI OPTIMALLASHTIRISH OMILI SIFATIDA

Ergashova Sayyora Xolyarovna

QarDU mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8421588>

Bugungi kunda innovatsiya barcha sohalarda kabi, maktab boshqaruvi uchun muhim sanaladi. Sababi, davlat xizmatchisi, ulkan kompaniya menejeri yoki endi ish boshlayotgan tadbirkor kabi maktab direktoridan o'z ishida yangilik kutishadi. Aynan shu sababdan ham bizga dizayn fikrlash zarur. Dizayn fikrlash (ing. design thinking) – insonlar (iste'molchilar, foydalanuvchilar, mijozlar) mavjud muammolari yechimiga yo'naltirilgan qarorlar, mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish usulidir. Insonga yo'naltirilgan bu usulda muammoni yechishga nostandart yondashish insonlarni tushunishdan boshlanib, ularning individual ehtiyojlariga mos tarzda ishlab chiqilgan innovatsion takliflar bilan nihoyasiga yetadi.

Bizningcha, quyidagilar:

- aniq bo'lmagan va ziddiyatli muammolarni yechish;
- yechimga yo'naltirilgan strategiyalarni qo'llash;
- abduktiv (ilmiy bilishni kuzatilayotgan faktlardan ularni tavsiflovchi va tushuntiruvchi farazlar orqali yangi bilimni kashf etishga o'tkazish) va samarali fikrlashdan foydalanish;
- grafik/fazoviy modellashtirishning noverbal vositalaridan foydalanish dizayn fikrlashning o'ziga xos xususiyatlari mohiyatini ochib beradi.

Marketing psixologiyasiga doir tadqiqotlarda, dizayn fikrlashning asosida quyidagi:

1. Empatiya – boshqa insonlarning kechinmalarini his eta bilish, fikrlarini tushunish.
2. Nostandart fikrlash – stereotiplardan xoli, qiziqarli yangi g'oyalarni o'ylab topish qobiliyati.
3. Timsol, namunalardan foydalanish – o'z qarorlarining prototipini yarata olish qobiliyati.
4. Mantiqiy minimalizm – o'z qarorlarida tejamkor bo'lish, ortiqcha narsalarni surib tashlash.
5. Muvaffaqiyatsizlikdan qochish – mag'lubiyatlarni osonlik bilan yengib o'tish va ulardan saboq chiqara olish ko'nikmasi.
6. Foydalanuvchini mo'ljal olish – «jinoyatchini qo'lga olish uchun jinoyatchi kabi fikrla»! tamoyillar yotadi, deb qayd etilgan.

Dizayn fikrlash g'oyasi, ilk bor, 1969-yilda amerikalik olim, boshqaruv qarorlarini qabul qilishning zamonaviy nazariyasi asoschilaridan biri bo'lgan Gerbert Saymon tomonidan «Sun'iy narsalar haqidagi fanlar» («The Sciences of the Artificial») [1] kitobida ilgari surilgan.

Dizayn fikrlash orqali muammolarni hal qilishda intuitsiya, qayg'urish va his qilish qobiliyati kabi insoniy xislatlardan foydalaniladi, tadqiqot va amalga oshirilayotgan ish tashkilot, rahbar yoki ma'muriyatchilikning manfaatlariga emas, inson manfaatlariga bo'ysundiriladi.

Dizayn fikrlashning bosh maqsadi – mavjud qoliplar va masalani hal qilishning odatdagi usullarining chegarasidan tashqarisiga chiqish, dunyoga foydalanuvchilar ko'zi bilan qarashdan iborat. Original variantda bu thinking outside the box – so'zma-so'z «qutidan tashqarida fikrlash» deb ataladi [1; 123].

Boshqaruvda dizayn fikrlashni quyidagilar orqali joriy etish mumkin:

- tashkiliy dizayn – tashkilotdagi rollarni va tashkilotning o'zini rekonstruksiya qilish;
- dizayn fikrlash orqali xodimlarning ishni oddiy hamda yanada samarali tashkil etishlariga erishish;

- boshqaruv qarorlarini qabul qilishda axborotning miqdoriy va sifat tahlilini o'tkazish ko'nikmasini rivojlantirish;
- qarorlar variantlarini ishlab chiqishda g'oyalarni generatsiya qilish, ularni saralash va taqqoslash;
- iqtisodiy, moliyaviy va tashkiliy-boshqaruv modellarini qura olish hamda ularni aniq boshqaruv vazifalariga moslashtirish;
- dizayn fikrlash hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan raqamli boshqaruvda ishni osonlashtirish va yaxshilash uchun yangi raqamli vositalarni ishlab chiqish va hokazo [1; 123].

Ko'pchilik rahbarlar uchun chiziqli tafakkur xos: muammoni aniqlash, yechimlar izlash va ularning orasidan eng maqbulini topish. Dizayner kabi fikrlaydigan boshqaruvchilar esa, bu xatoga yo'l qo'yishmaydi va o'zlarini mijoz o'rniga qo'yib ko'rishadi: dizayn fikrlashning o'ziga asosiy jihatlaridan biri uning insonlarga yo'naltirilganligidir (ing. human-centered design, HCD).

G. Saymon dizayn fikrlashning quyidagi yetti bosqichini ajratib ko'rsatgan: 1) muammoni aniqlash; 2) tadqiqotlar; 3) g'oyalarni shakllantirish; 4) prototip yaratish; 5) eng yaxshi g'oyani tanlash; 6) qarorni joriy etish; 7) natijani baholash [1; 123].

Bugungi kunda dizayn fikrlash jarayonining ko'plab turlaridan foydalanilmoqda. Jumladan, Xasso-Plattner nomidagi Stenford dizayn instituti (D-Schools) tomonidan quyidagi besh bosqichli model taklif etilgan: 1) empatiya; 2) aniqlash; 3) g'oyalarni shakllantirish; 4) prototip yaratish; 5) test o'tkazish [2].

Dizayn fikrlash takrorlanuvchi jarayon ekanligini tushunish juda muhim: g'oya ilgari suriladi, darhol sinovdan o'tkaziladi, natija olinadi va olingan tajribadan yanada yaxshi yechim izlash uchun foydalaniladi. Yangi g'oyalarni yaratish vaqtida hech qanday cheklovlar bo'lmasligi lozim, bu kabi yondashuv innovatsion fikrlash yo'lidagi har qanday to'siq va qoidalarni bartaraf etadi, bu esa ishtirokchilarga tasavvurning butun kuchini ishga solish, nostandart fikrlar o'ylab topish imkonini beradi.

Biz yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, dizayn fikrlash muammoni aniqlashdan boshlanadi. Muammoning kelib chiqish sababini aniqlash uchun, avvalo, uni diagnostika qilish zarur. Biroq muammoni tez aniqlash va uning yechimini topish – bu aysbergning faqat suvdan chiqib turgan kichik qismi, chunki muammolar ko'pincha nafaqat jonsiz buyumlar yoki mavhum hodisalar bilan, balki boshqa insonlar bilan ham bog'liq. Aynan shu sababdan muammoni aniqlash uchun empatiya san'atini egallash zarur.

Agar qisqa qilib aytadigan bo'lsak, empatiya – bu o'zini boshqa insonning o'rniga qo'yib ko'ra olish va uning hissiyotlarini, istaklarini, g'oya va xatti-harakatlarini tushunish, birga qayg'urish qobiliyati. Empatiya insonni nima tashvishga solayotgani va unga nima kerakligini tushunish imkonini beradi. Dizayner kabi fikrlaydigan rahbarlar o'zlarini foydalanuvchi, iste'molchining o'rniga qo'yib ko'radi, ularni emotsional va ratsional ehtiyojlarini va istaklarini chuqur anglaydi.

Bu bosqichning vazifasi – insonlar nima qilishlari, nima uchun buni qilishlari, ular dunyoni qanday ko'rishlari, ularning qanday emotsional va moddiy qadriyatlarga ega ekanliklarini aniqlashdir.

Dizayn fikrlashda empatiyani dastlabki tadqiqot sifatida ta'riflash mumkin. Axborot yig'ish usuli bo'yicha tadqiqotlar birlamchi va ikkilamchi tadqiqotlarga ajratiladi: bevosita o'zaro

ta'sir: kuzatish, suhbat, intervyu, tajriba o'tkazish; axborotni ochiq manbalardan olish: statistika, trendlar, internet, OAV nashrlari.

1-qadam: Foydalanuvchilarni aniqlash. Eng avvalo, mas'ullar – siz taklif etayotgan mahsulot yoki xizmatdan u yoki bu darajada manfaatdor shaxslarni aniqlash zarur. Bu o'rinda empatiyani qo'llash maxsus xarita tuzishni nazarda tutadi.

2-qadam: Foydalanuvchilarni tinglash. Buning uchun foydalanuvchilar va ekspertlar orttirgan ijobiy yoki salbiy tajribasi haqidagi hikoyalarini yig'ish zarur.

3-qadam: Kuzatish. Dala tadqiqotlari – foydalanuvchini real vaqtda, mahsulot yoki xizmatdan foydalanish jarayonida, odatiy muhitda kuzatish juda katta samara beradi.

So'rovnoma– ko'p sonli insonlarning fikrini bilish kerak bo'lgan holatlarda keng qo'llaniladigan usul. So'rovnoma yozma yoki og'zaki tarzda beriladigan savollar ro'yxatidan iborat.

Tajriba – bu usulning kuzatishdan yagona farqi shuki, kuzatishda biz voqealar rivojiga aralashmaslikka harakat qilamiz, tajribada esa, aksincha, qandaydir detalni o'zgartiramiz va bu umumiy natijaga qanday ta'sir ko'rsatishini kuzatamiz.

Biografik usul – suhbat va so'rovnomalarda qo'llaniladi. Usulning mohiyati – savollar yordamida insondan muammoning yuzaga kelish va uning anglab yetilish tarixini bilib olish.

4-qadam: Analoglarni tadqiq etish. Bu qadamda mahsulot yoki xizmatning asosiy xususiyatlari, iste'molchining u bilan qanday ishlashi batafsil tavsiflanadi. Bunda taklif etayotgan xizmat yoki mahsulotning boshqa sohalardagi o'xshashlarini – analoglarini izlash lozim.

Dizayn-fikrlashning ikkinchi bosqichi – aniqlash. Bu bosqichda empatiya bosqichida olingan natijalar tahlil qilinadi, oddiy va tushunarli shaklda vizuallashtiriladi hamda eng muhim jihatlar aniqlanadi. Buning uchun savollar aniq va yo'naltirilgan tarzda qo'yilishi kerak. Muammoning tor yo'nalishda, aniq yo'naltirilishi g'oyalar generatsiyasida ko'proq yechim topishga yordam beradi. Bu bosqichda quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

Empatiya xaritasi – ilk bor Deyv Grey tomonidan taklif etilgan bu usul mijozning istaklari, muammolari va ehtiyojlari haqida olingan axborotni tizimlashtirish imkonini beradi. Empatiya xaritasida sizning mahsulotingiz yoki xizmatingiz mo'ljallangan insonlarning o'y-fikrlari, hislari, uning uchun nima muhimligi aks etadi [3; 216].

Klasterlarga bo'lish: o'xshash muammolar tilga olingan axborotlar tarmoqlarga bo'linadi. Buning uchun empatiya bosqichida olingan barcha axborot (qaydlar, insaytlar, iqtiboslar, suratlar, fotosuratlar va h.k.) stikerlarga yoziladi. Ular umumiy belgilarga ko'ra, doskaga yoki flipchartga yopishtiriladi va tarmoqlar hosil qilinadi. Klasterlarga umumiy belgilarga ko'ra nom beriladi: g'oyalar, muammolar, og'riqli nuqtalar, ssenariylar. Klasterlar o'rtasida bog'liqlikni topish orqali, axborotlar guruhi o'rtasidagi aloqalar aniqlanib boriladi.

Nuqtai nazarni shakllantirish (Point-of-View (POV/HMW)) [119] – topilgan muammolar, foydalanuvchilarning imkoniyatlari va bo'lajak innovatsion qarorlar o'rtasida aloqalarni bog'lash, vazifalarni qo'yish imkoniyatlarini beradi. Buning uchun avvalo mahsulot yoki xizmat yaratmoqchi bo'lgan asosiy foydalanuvchi aniqlanadi. U butun diqqatni muammoga qaratadi, loyiha ustida ishlayotgan jamoani ruhlantiradi, turli g'oyalarni baholash mezonlarini yaratadi, umumlashtiruvchi fikrlardan qochib, aniq konsepsiyalarni yaratishga yordam beradi [4].

Aniqlash bosqichida samarali ishlash uchun quyidagi texnikalardan foydalanishni tavsiya etamiz [4]:

«5 nima uchun usuli» – u yoki bu muammoning asosida yotgan sabab-oqibat aloqalarini o‘rganishda qo‘llaniladi. Ushbu usulning asosiy vazifasi – birgina «Nima uchun?» savolini takrorlash yordamida muammoning tub sababini aniqlashdan iborat. Bunda har bir savol oldingi savolning javobiga beriladi. Bu usulni qo‘llaganda sabab-oqibat aloqalari zanjirini o‘sib borish tartibida sababning tubigacha kuzatishi lozim.

Dizayn fikrlashning uchinchi bosqichi – g‘oyalar generatsiyasi [4]. G‘oyalar generatsiyasi – g‘oyalar va yechimlar ishlab chiqarishga diqqat qaratiladigan bosqich. Ushbu bosqichning maqsadi oldingi bosqichlardagi muammolarni, insaytlarni va nuqtai-nazarni tahlil qilib, yangi yechimlarni loyihalashtirish uchun katta miqdordagi sifatli g‘oyalarni yaratish. G‘oyalar mavhum emas, aniq bo‘lishi, foydalanuvchilar tajribasini yaxshilash yoki ular uchun butunlay yangi funksional yechimlar topishga imkon berishi lozim [4].

Bu bosqichda kreativlik va ijodiy tafakkur, analiz va sintez, boshqalarni ishontirish qobiliyati innovatsion g‘oyalarni dunyoga keltiradi. Ammo shuni ham esda tutish lozimki, har qanday g‘oya – eng qiziq va kreativ g‘oya ham – juda nozik va zaif bo‘ladi va biz yangi g‘oyalarni ilgari surayotganda tanbeh va e‘tirozlarga tayyor bo‘lishimiz kerak. Shu sababdan o‘z g‘oyalaringizni boshqalarga taqdim etishdan oldin jiddiy tayyorgarlik ko‘rishni maslahat beramiz.

References:

1. Herbert A. Simon (1970). The Sciences of the Artificial, Third Edition. The MIT Press, 123.
2. <https://dschool.stanford.edu/programs/executive-education>
3. Грей, Дейв. Лиминальное мышление. Как перейти границы своих убеждений / Дейв Грей; пер. с англ. Т.Землеруб. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 216 с.
4. <https://kachestvo.pro/kachestvo-upravleniya/proektnoe-upravlenie/dizayn-myshlenie-poshagovaya-instruktsiya/>.